

УДК 372.87

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/90>

Полынская И.Н.

ORCID: 0000-0003-4115-1692, д-р пед. наук

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В статье поднимается проблема эстетического воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного искусства. Особую актуальность приобретает научное осмысление проблемы формирования личности школьников, их духовного и нравственного воспитания в процессе освоения художественных дисциплин в общеобразовательной школе. Главным ориентиром сферы образования становится создание условий для саморазвития школьников, способных побуждать эмоционально-духовные и нравственные качества.

Ключевые слова: художественное воспитание; изобразительное искусство; школьники; творческое саморазвитие; нравственное воспитание; образовательный процесс.

Polynskaya I.N.

ORCID: 0000-0003-4115-1692, Ph.D.

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

FINE ARTS EDUCATIONAL FUNCTION

Abstract. The article raises the problem of aesthetic education of the younger generation by means of fine arts. Of particular relevance is the scientific understanding of the problem of the formation of the personality of schoolchildren, their spiritual and moral education in the process of mastering art disciplines in a general education school. The main reference point in the field of education is the creation of conditions for the self-development of schoolchildren, capable of stimulating emotional, spiritual and moral qualities.

Key words: artistic education; art; pupils; creative self-development; moral education: educational process.

На современном этапе развития общества в стране со всей серьезностью встала задача комплексного подхода к вопросам гуманистического воспитания, формирования гармонически развитого, обладающего высокой нравственностью человека. В воспитании всех этих качеств важная роль принадлежит эстетике. Ведь активная жизненная позиция –

одна из основных особенностей современного человека – характеризуется не только совокупностью высоких моральных принципов, но и его общественной зрелостью, ответственностью, а также многогранной эстетической образованностью, поскольку быть эстетически воспитанным – это значит уметь сделать жизнь духовно богатой, красивой во всех ее проявлениях.

При этом, естественно, эстетическое воспитание отнюдь не тождественно художественному воспитанию. Его задачи значительно шире и многостороннее. Оно пронизывает всю сферу межличностных отношений, политическую, экономическую и духовную области жизни. В связи с этим нельзя не вспомнить обращение к молодому поколению известного искусствоведа А.В. Бакушинского: «Далеко не всякий подросток или юноша станет и должен стать непременно художником. Но он должен стать творцом в области избранного им дела... чтобы он мог чутко воспринимать и переживать художественное оформление жизни, чтобы он имел силы бороться с антихудожественностью в окружающем» [1, с. 228].

В этих словах заключена характеристика основной задачи, которую призвано разрешить искусство в качестве активного фактора эстетического воспитания школьников. Конкретизируя это положение, скажем, что в развитом современном обществе искусство формирует эстетический идеал, предполагающий, с одной стороны, творческое отношение к труду, быту, общественной деятельности, то есть активную жизненную позицию его, а с другой – наиболее полное развитие его художественных способностей.

Однако, быть может, наиболее важное звено в системе эстетического воспитания представляет собой средняя общеобразовательная школа [6]. Именно в школе происходит становление будущего человека, именно здесь формируется его характер, именно здесь он получает первые научные знания об окружающем мире, и, наконец, именно здесь в общении со своими сверстниками он приобретает социальные навыки, усваивает этические принципы, вырабатывает основы своей будущей жизненной позиции и начинает проявлять, испытывать собственные творческие способности. «Изобразительное искусство - неотъемлемая часть всей системы образования, которая является средством познания и отражения действительности, учит миропониманию ребят, содействует развитию внимательности и воображения, образного и аналитического мышления, этики и эстетики учащихся, помогает освоить огромное множество культур мира через личный творческий путь» [7, с. 271].

Активизировать этот процесс становления личности, направить интеллектуальное и духовное развитие человека по правильному руслу – задача педагогики – дисциплины, поднятой на уровень искусства. Ибо, как писал, заглядывая в будущее, замечательный отечественный педагог К.Д. Ушинский: «всякая практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и вообще духовным потребностям человека, то есть потребностям, которые принадлежат исключительно человеку и составляют исключительные черты природы, уже есть искусство.

В этом смысле педагогика будет, конечно, первым высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшим из потребностей человека и человеческих стремлений – стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе: не к выражению совершенства на холсте или в мраморе, но к усовершенствованию самой природы человека, его души и тела, а вечно предшествующий идеал этого искусства есть совершенный человек» [10, с. 163]. Эта сложнейшая задача, эта прекрасная цель требуют серьезнейшей как научной – в области преподаваемой дисциплины, – так и этической и эстетической подготовки самого педагога. Ведь процесс всестороннего воспитания личности, тем более ребенка, немыслим без воспитателя, обладающего широкой эрудицией, высокой нравственностью, развитым эстетическим вкусом. Это особенно важно, когда речь идет об эстетическом воспитании, о формировании активной жизненной позиции. Правда, за последние годы в отношении численного роста квалифицированных специалистов в области эстетического воспитания у нас произошли позитивные сдвиги, в частности, значительно увеличилось количество преподавателей изобразительного искусства.

Однако все-таки если проанализировать программы педагогических учебных заведений, то станет очевидной односторонность подготовки специалистов по эстетическим циклам. Фактически художественно-эстетическое образование педагогов-специалистов подменяется ныне обучением их навыкам работы в той или иной области художественного творчества, аспекты же выявления художественных задатков и способностей школьников, так же как и методов, их формирования в этих программах, не затрагиваются вовсе. Причина подобного положения кроется в существующей в нашей средней школе и достаточно устаревшей системе художественного образования. Ведь не секрет, что эстетическое воспитание учащихся там практически сводится к ознакомлению их с первоначальными основами изобразительного искусства, до сведений же об общей культуре, а тем более о художественном вкусе дело почти никогда не доходит. Малое количество учебных часов отведено урокам изобразительного искусства, низок общественный престиж учителя изобразительного искусства, несовершенны учебные программы, непригодно материально-техническое и методическое обеспечение. «Проблема введения новых методических разработок особенно значима в деятельности учителей изобразительного искусства, ответственных во многом за духовное, умственное, нравственное, эстетическое развитие учащихся» [11, с. 197]. Эстетическое воспитание школьников оказалось запущенным; у молодежи появилась неумеренная тяга к примитивной музыке, к «массовой культуре» с ее порой безнравственной наполняемостью, эстетической серостью. На задний план стали отходить классика, целые пласты подлинного народного искусства. «В эпоху постмодерна, когда на выставках современного искусства начинают преобладать произведения бессодержательного характера, впору забить тревогу – искусство перестает быть духовно-нравственным и эстетически гармоничным» [2, с. 161]. Искусство сегодня теряет статус национальной культурной традиции, значительно снизился уровень приобщения населения к народному искусству. Сформировавшиеся за последние годы стереотипы преуспеяния в бизнесе и общественной жизни не связываются в общественном

сознании с искусством, нередко даже противопоставляются ему. Увеличивающийся недостаток нравственности и этики в обществе также во многом определен уменьшением у населения интереса к искусству. В досуговых предпочтениях молодежи интерес к искусству заменяется альтернативными, менее затратными с этической точки зрения, видами деятельности. Творчество как основа для формирования культурного пространства теряет свое значение. Сегодня современная молодежь не знает исконных народных праздников, традиций, обычаев, но с удовольствием переняла такие чуждые российскому обществу праздники, как Хэллоуин, День святого Валентина, День святого Патрика и т. п.

Между тем актуальность эстетического воспитания, особенно воспитания школьников, с каждым годом растет и требует к себе неустанного и пристального внимания, ибо эстетическая культура является основой полноценной духовной жизни современника, а в сочетании с социальной зрелостью и прочными нравственными устоями она образует фундамент активной жизненной позиции. «Усовершенствование системы образования, повышение эффективности художественного и эстетического воспитания и обучения школьников проходят с использованием активных методов и организационных форм учебной работы, которые обеспечивают развитие многих положительных качеств и способностей учащихся с помощью изобразительного искусства» [8, с. 218].

Основная задача – создание условий для удовлетворения эстетической потребности молодого поколения и в воспитании у них творческого отношения к окружающему, к общественной деятельности, то есть в активизации их жизненной позиции. Ибо каждый, кто попробовал свои силы в какой-либо сфере искусства, будет и в дальнейшем глубоко эмоционально воспринимать не только искусство, но и собственную профессию, как бы далека от области художественной культуры она ни была. «Изобразительная деятельность способствует развитию исключительно положительных качеств ребенка, мотивируя его к дальнейшему творчеству» [5, с. 275].

Несомненно, общеобразовательная школа не ставит задачу сделать каждого выпускника специалистом в области какого-либо художественного творчества, но воспитать слушателя, читателя, зрителя она обязана так же как она должна научить школьника не останавливаясь на достигнутом, постоянно стремиться к самосовершенствованию и преобразованию мира по законам красоты. В XVIII веке французский энциклопедист Денни Дидро писал: «Страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах» [9, с. 106].

Изобразительное искусство по силе эмоционально-чувственного воздействия на личность оказывает огромное влияние. Эмоциональные переживания искусством дает толчок к размышлению. Сознание ученика непосредственно формируется в гармонии с чувственными впечатлениями и переживаниями. В результате на постоянно совершенствующейся чувственной основе происходит становление сознания [4]. Направленность личности школьника в большей степени зависит от исходной установки. Если у обучающегося сложились хотя бы в самом общем виде представления о гуманизме,

добродетели, красоте, тогда он сможет отделить положительное и отрицательное в области морали, нравственности, эстетики. Важно, чтобы возвышенное и низменное, прекрасное и уродливое, полезное и вредное не смешивались в его сознании и поступках.

Известно, что глубинное восприятие (переживание, осмысление) произведений искусства зависит от уровня целостного развития личности: мировоззрения, интеллигентности, культуры чувств, социальной зрелости. Но непременным условием адекватного восприятия искусства является определенное эстетическое и, в частности, художественное развитие. Человек должен уметь чувствовать прекрасное во всем: в природе, в вещах, создаваемых людьми, в человеческих отношениях, в окружающих людях, быту, в самом себе.

Ученика надо ставить в такие условия, чтобы он мог понимать жизнь в широком смысле слова. Еще в древности человек через познание природы и ее сущности завоевывал свою независимость, обретая свою человеческую сущность. И сейчас человек без достаточного запаса знаний не может ориентироваться в мире, не может в полной мере реализовать себя в трудовой деятельности, социальной сфере. Сфера деятельности насыщена чувствами, управляется умом человека, и поэтому активность в деятельности выявляется как следствие активизации эмоций и мышления. «Поэтому в современной педагогике избирает принципом разработки концептуальной модели развития умений и навыков обучаемых является принцип развития личности в деятельности» [3, с. 227]. Таким образом, деятельность – необходимый момент взаимодействия субъекта с искусством, и через это взаимодействие – с жизнью. Если искусство поднимает человека на действие, заставляя его анализировать окружающее его, воспитывать свои чувства и мысли, а затем преобразовывать действительность, значит, оно обладает «магической» побудительной силой.

Ценность психологического воздействия искусства заключается в том, что оно способно снять излишнее напряжение, нарушающее внутреннее равновесие, способно через оценочное отношение стабилизировать реакцию субъекта на реальное явление. «Избыток» эмоций, нарушающий меру, т.е., ведущий к дисгармонии чувств, искусство способно перевести в творческий импульс, в волевое усилие. И в этом смысле эстетическая миссия занятий изобразительным искусством в настоящее время должна возрасти в своем значении.

Литература

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая Москва, 1925. 240 с.
2. Видинеев В.Н. Консерватизм и «новое» в живописи или о соотношении «содержания» и «формы» в искусстве // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференция с международным участием (г. Нижневартковск, 01 декабря 2020 года). Нижневартковск, 2021. С. 161-166. <https://doi.org/10.36906/KSP-2020/27>

3. Голосай А.В. Компетентностный подход в профессиональном образовании художника // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: Материалы II Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 08 апреля 2021 года). Нижневартовск, 2021. С. 226-230. <https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/38>
4. Жаксипаева А.С., Аубакирова Л.Р. Роль изобразительного искусства в подготовке будущих учителей // Вестник КАСУ. 2007. № 1. С. 85-90.
5. Мелькова Е.А. Влияние изобразительной деятельности на всестороннее развитие школьников // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сб. статей (г. Нижневартовск, 3-4 апреля 2018 года). Нижневартовск, 2018. С. 273-275.
6. Пайдуков Д.В. Формирование у будущих бакалавров педагогического образования компетентности в области эстетического воспитания школьников: дис. ... кан. пед. наук. Чебоксары, 2015. 167 с.
7. Польшкая И.Н. Внеклассная работа по изобразительному искусству в общеобразовательной школе // Современная наука и образование: новые подходы и актуальные исследования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 26 июня 2020 года). Чебоксары, 2020. С. 269-276.
8. Польшкая И.Н., Швец П.М. Методика обучения цвето-тоновым отношениям на уроках изобразительного искусства в 5–6 классах // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 4. С. 218-224.
9. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка. М.: Просвещение, 1981. 192 с.
10. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: Учпедгиз, 1953. 639 с.
11. Цибинога Е.Г. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-прикладным искусством // Научные труды магистрантов и аспирантов. Нижневартовск, 2019. С. 195-198.

© Польшкая И.Н., 2021